

Мультимедиа воситалари асосида ўқитиш жараёнида аниқ фанларни компьютер асосида тўлиқ ўқитиш маъруза матнларини таҳрир қилиш, ўқувчилар топширган назорат натижаларининг таҳлили асосида маъруза матнларини баён қилиш услубини яхшилаш, ўқувчиларнинг ахборот технологияларини мультимедиа воситалари асосида анимация элементларини дарс жараёнида кўриш, эшитиш ва мулоҳаза қилиш имкониятини беради.

Ҳар бир ахборот технологиясида, шунингдек, қўйилган мақсадга эришиш учун унинг фаолият юритишини кузатиш, назорат қилиш ва тузатиш қодалари тизимидан иборат бўлган бошқариш алгоритмидан фойдаланилади. Белгиланган ўқитиш-тарбиялаш мақсадларининг ҳар бирига эришиш учун педагогларнинг қатъий белгиланган ўқув-тарбиявий фаолиятини бошқариш алгоритмидан фойдаланилади. Бу нафақат ўқитиш-тарбиялаш жараёнининг муваффақиятлилигини баҳолаш, балки белгиланган самарадорликка эга бўлган жараёнларни олдиндан лойиҳалаштириш имконини беради.

Бошланғич таълимда ахборот технологияларидан фойдаланиш хотирлаш, англаш, қўллаш, ғоялар уйғунлиги, ҳамкорлик, баҳолаш каби жараёнларни кетма-кет тизимга солиб ташкил этишга хизмат қилади.

МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ КИТОБХОНЛИККА ТАЙЁРЛАШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ф.Р.Кадирова

Мактабгача таълим ташкилотлари директор ва мутахассисларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти профессори, халқаро педагогик таълим фанлар Академияси академиги, педагогика фанлари доктори

Д.М.Махмудова

МТТДМҚТМОИ мустақил тадқиқотчи

Аннотация. Ушбу мақола мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлашда эртақлар ва улардаги сюжет мазмунига таалуқли кўرғазмаларни яратиш ва қўллаш, турли хил ташкил қилинган ўйинлар орқали маълум изчилликда тарбияланувчиларни ҳарфлар, бўғинлар, сўзлар, гаплар тузиш методикасини такомиллаштиришга йўналтирилган. Шунингдек мазкур ишни «Илк қадам» давлат ўқув дастурини жорий этишда болалар бадиий адабиёти, қизиқарли, креатив кўрғазмалар намойиши қилинадиган ва тарқатма материаллар сифатида барча иштироқчилар билан, командаларга бўлиниб, жуфт-жуфт, якка тарзда олиб бориш ва интеграцияси асосида ёндошишдан иборат.

Таянч сўзлар: китобхонлик, узвийлик, узлуксизлик, интеграция, креативлик, мактабгача таълим, эртақлар, кўрғазмалар, ўйинлар, болалар, тайёрлаш, мулоқот, инновация.

Бугунги кунда таълим тизимида узвийлик, узлуксизлик масаласи жиддий қўйилмоқда. Ушбу кўп қирралик масаланинг долзарб йўналишларидан бири – болаларни китобхонликка тайёрлашдир. Шунингдек таъкидлаш лозимки мамлакатимиз Президенти Ш.М. Мирзиёев томонидан 2020 йил 2 март куни ПФ-5953-сон Фармони билан ёшлар ўртасида китобхонликни тарғиб қилишга қаратилган муҳим масала илгари сурилди. Шубҳасиз бу ёшлар маънавиятини юксалтириш, улар ўртасида китобхонликни кенг тарғиб қилиш, ёш авлоднинг интеллектуал, ахлоқий, эстетик салоҳиятини оширишга хизмат қилади.

Болалар мактабга боришини кутмасдан, китобхонликка тайёргарликни мактабгача даврдан бошлаш катта аҳамиятга эга.

Илмий-методик манбалар таҳлили ва бизнинг олиб борган тадқиқотимиз тарбияланувчиларни маънавий-ахлоқий, муомала маданияти, меҳнатсеварлик ва психологик жиҳатдан тарбиялашни, мактабгача таълим ташкилотларида уларни бадиий адабиётга бўлган қизиқишларини ривожлантиришга, тарбиячи ва болалар ўртасидаги ҳамда тенгдошларнинг ўзаро муносабатларини йўлга қўйишга қаратилган. Бизнинг тадқиқотимиз мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлашга йўналтирилган.

Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимида татбиқ этилган «Илк қадам» давлат ўқув дастури асосида болаларни китобхонликка тайёрлаш таълим – тарбиянинг муҳим омилидир. Шунинг учун ҳам мамлакатимизда ушбу масала долзарблардан ҳисобланади ва ўз ечимини кутмоқда. Ушбу ишни жорий этишда биз болалар адабиёти, аниқроғи мактабгача ёшдаги

болаларга яқин бўлган - эртақлар мазмунига уларни қизиқтириб, эътиборларини ундаги предметли, сюжетли-мазмунли расмларга, ҳарфлар, бўғинлар, сўзларга қаратиб, китобхонликка тайёрлаш бўйича изланишлар олиб бордик. Чунончи, болаларда бадиий адабиётлардаги эртақлар матнини илк ўқишга бўлган қизиқишларини ривожлантириш учун китоблардаги кўргазмалар «Илк қадам» давлат ўқув дастурининг мавзувий режасига оид тарбияланувчилар ёшига, уларнинг атроф-олам ҳақида олган билими, тасаввур, тушунчаларига биноан ташкил этилиб, методик жиҳатдан тўғри намоиш қилиниши лозим. Кўргазмали материал жозибали, тушунарли, рангли, яққол, ёқимли, эртақ мазмунини тўғри акс этадиган ва шунга мувофиқ уни қабул қилишга истак, хоҳиш уйғотадиган, ўйлашга, мантиқий фикр юритишга, жумбоқли вазият яратишга қаратилган бўлиши лозим. Шунга биноан «Мактабгача ёшдаги болаларни китобхонликка қизиқтиришда эртақларнинг ўрни», «Мактабгача таълим ташкилотларида болаларни ривожлантирувчи ўйинлар ва машқлар» номли методик қўлланмалар тайёрланди, амалиётда тадқиқ қилиниб, сўнг нашрдан чиқарилди. Бу қўлланмаларда мактабгача таълим ташкилотларининг тарбиячилари учун болаларни ҳар бир эртақ мазмуни билан таништириш жараёнида, унинг матнини ифодали ўқиш, сюжетли-мазмунли, предметли расмларни намоиш қилиш, босма ҳарфлар билан таништириш методикаси ёритилмоқда. Сўнг олинган билим, саҳналаштириш, сюжетли-ролли, дидактик ўйинларда мустаҳкамланиб, фаолаштирилади.

Саҳналаштириш томошани намоиш этишга, воқени чуқурроқ тушуниб, қабул қилишга, нутқ изчилликда ривожланишига ёрдам беради. Сюжетли-ролли ўйинлар жараёнида иштирокчилар эртақлардаги қаҳрамонлар ролини ижро этишда, китобларда намоиш қилинган сюжетлардаги ҳаракатларни нутқ билан боғлашга ўрганадилар. Нутқ орқали улар ҳам ўзининг, ҳам тенгдошларининг ҳаракатларини таърифлайди, мулоқот асосида бир-бирини тўлдиради ва фикр алмашади. Шунингдек, тарбияланувчиларни эртақлар воситасида китобхонликка тайёрлашда, қизиқишни ривожлантириш билан биргаликда атрофдаги одамлар ва мавжудотларга меҳр уйғотиш, кутубхоналарнинг аҳамиятини англашга қаратилган.

Тадқиқот ишимизда қуйидаги усуллардан фойдаландик: тарбиячи томонидан ўқилган эртақлардаги матн парчаларига мувофиқ кўргазмалар намоиш қилинди. Тингланган матн бўйича суҳбатлашиш жараёнида, эртақнинг номи ҳамда қаҳрамонларининг бош ҳарфи болалар билан биргаликда ўқилди. Сўнг уларга кейинги пайдо бўлган ҳарфларни кетма-кетликда айтиш, жуфт-жуфт ўқиб бериш таклиф қилинди.

“Илк қадам” давлат ўқув дастури интеграция асосида, мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлашни «Нутқ ва тил», «Сюжетли-ролли ўйинлар ва саҳналаштириш» ривожланиш марказларида ҳамда “Нутқ ўстириш” машғулотларида баён этилди. Асосий эътибор болалар нутқини ривожлантириш, уларни турли методлар орқали босма ҳарфлар билан таништириб, фарқлашга, сўзнинг бошида қўллашга қаратилди. Масалан: “А” ҳарфи билан бошланадиган расмларни топинг” ва ҳоказо.

“А” ҳарфи билан бошланадиган расмларни топинг” ўйини

“G” харфи билан бошладиган расмларни топинг” ўйини

Аста-аста
топшириқлар
муракблашади.
Масалан: “O” босма
хар-хил кўргазмаликлар

Мазкур ривожланиш марказлар ва машғулотда эртаклар воситасида тарбияланувчиларни китобхонликка тайёрлашда нутқни тинглаш ва англашга, намоёиш қилинган сюжетли-мазмунли, предметли кўргазмаларга оид педагог-тарбиячи ва тенгдошлари билан мулоқот қилишга ўрганишига қаратилди. Болаларнинг қизиқишлари, мақсадлари, хоҳиш-истаклари, ниятлари, кичик ҳаёт тажрибасини инобатга олган ҳолда дастурдаги режага оид билимлар маълум изчилликда каттадан болага ўтказилишига, фикрлаш кўникмаси, тенгдош ўртоқларини тушуниш, улар билан ҳамкорлик қилишига интилдик. Улар янги билимларни эгаллашга тайёрлиги, атроф-оламга мослаша олиш кўникмаси, воқеа-ҳодисани мустақил равишда таҳлил этиши ва мустақил ҳаракат қилиши учун асосий фаолияти сифатида турли хил ўйинлар (дидактик, сюжетли-ролли, ҳаракатли, ижодий) жорий этилди. Масалан “Бу эртак қаҳрамонларининг биринчи ҳарфини ким топади?” ўйини.

«Нутқ ва тил» марказида болаларни китобхонликка қизиқтириш ва китобга бўлган меҳрини уйғотиш илгари сурилди. Жумладан: эртақ қаҳрамонларига ҳамдардлик билдириш; кувонч, кайғу каби ҳиссий ҳолатни тушуниш; ўз кечинмалари ва ҳиссиётларини намоён этиш; эртақ қаҳрамонларнинг ҳиссиётларини аниқлаш ва сўз билан ифодалаш; ўз тасаввур ва фикрларини ифодалашга, уларга ҳамдардлик билдириш; ўйинларда иштирок этиш. Ўйиндаги ҳаракатларини сўзлар билан шарҳлашга; китоблардаги эртақларда кўрган расмлар ҳақида сўзлашга; катталар ва тенгдошларнинг саволларига жавоб беришга; эртақни давом этиш ёки тугаллашга ўрганиб боришди. Аста-аста маълум изчилликда биз уларни барча босма ҳарфлар шакли, унли ва ундош ҳарфларни фарқлашга, улардан бўғин, сўз, ибора, жумла тузишга ўргатдик. Сўнг, расмда тасвирланган предметлар, образларга таалукли бош ҳарфларни топиб, ҳар бирининг ёнида жойлашган катакчаларни ёпади.

“Расмдаги предметларнинг бош ҳарфини топиб, катакчаларни ёпинг! ўйини.

“Расмларда нима тасвирланган бўлса, бош ҳарфларини айтиб, сўз ҳосил қилинг” ўйини. Катакчалар босма ҳарфлар билан ёпилади. Охирига бажарган ютқизган ҳисобланади.

X

U

M

O

XUMO

Тўғри тайёрланган ўқув-услубий материал таълим-тарбия жараёнининг сифати оширилишини таъминлайди. Кўргазмалардан фойдаланишда режалаштирилган материал болаларга қизикарли, тушунарли шаклда етказилса, улар олган билим самарали ўзлаштирилади.

Биз олиб борган тажриба-синовда болаларни китобхонликка тайёрлашда турли хил кўргазмалардан фойдаландик. Мисоллар келтирамиз:

“Эртақ қаҳрамонларининг бош ҳарфларини топинг”

Тарқатма материал туфайли бош ҳарфлар иплар билан бирлаштирилади.

Ertak qahramonlarini bosh harflarini iplar bilan birlashtir

M		Q
B		

Памидор – пирамида

Сабзи – светофор

Қалпоқ – кўнғирок.

“Бош ҳарфлари бир хил бўлган расмларни иплар ёрдамида бирлаштиринг”

“Расмларни йиғиб, сўзларни хосил қиламиз” ўйини

Бу ўйинда иштироқчилар пазллар орқали ҳар бир расм қисмларини бирлаштириб, сўзларни хосил қилишга ўрганадилар.

Эртақлар асосида мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёргарлашга доир илмий методик манбалар ва мактабгача таълим ташкилотларида олиб борган тажриба-синовларимиз таҳлилига асосланиб, хулоса қилишимиз мумкинки, тадқиқ қилинаётган масала ниҳоят долзарбдир.

Мазкур ўқув-услубий таъминот мактабгача таълим ташкилотларида болаларни китобхонликка тайёрлашда турли хил методлар орқали харфлар, бўғинлар, сузлар, иборалар ва гаплар тузиш методикасини такомиллаштиришга ва болаларни мактабга сифатли тайёрлашга хизмат қилади.

Адабиётлар:

1. Қодирова Ф.Р., Қодирова Р.М. «Болалар нутқини ривожлантириш назарияси ва методикаси» Тошкент, 2006, “Истиқлол” нашриёти (дарслик), 300 бет.

2. Қодирова Ф.Р., Тошпулатова Ш.Қ., Каюмова Н., Аъзамова М.Н. Мактабгача педагогика “Тафаккур” нашриёти (дарслик) Тошкент, 2019, 685 бет.

3. Qodirova F.R., Maxmudova D.M. Til va nutq markazlarida ta'limiy faoliyat QDPU 2022, 230 bet
4. Азизова. З. Мактабгача катта ёшдаги болаларда қўғирчоқ театри воситасида ахлоқий-эстетик сифатларини шакллантириш. п.ф.ф.д.(PhD) Автореф. – Т., 2020. 25 б.
5. Махмудова Д. Мактабгача та'лим ташкилотларида ривожlantiruvchi o'yinlar va mashqlar to'plami TSHXTXQTMOI -T; 2019, 45 bet
6. Махмудова Д. Мактабгача катта yoshdagi bolalarni kitobxonlikka tayyorlashda ertaklarning o'rni. TSHXTXQTMOI -T; 2019, 105 -110 bet

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING BILIMINI BAHOLASHDA XALQARO BAHOLASH TADQIQOTLARINING O'RNI

Adizov Baxtiyor Raxmonovich
BuxDU professori

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilimni baholashda xalqaro baholash tadqiqotlarining o'rni, ta'lim tizimidagi ahamiyati va mazmuni yoritilgan

Kalit so'zlar. TIMSS, PISA, PIRLS, TALIS, kompetensiya, o'quv dasturi, baholash mazmuni

This article discusses the role, importance and content of international assessment research in the education system in assessing the knowledge of primary school students.

Hozirgi vaqtda har bir insonning hayoti va kasbiy faoliyatida texnogen komponentning o'sishi kuzatilmoqda. Shuning uchun nafaqat kelajakdagi mutaxassisni, balki har bir maktab o'quvchisini to'laqonli matematik savodxonlik bo'yicha tayyorlashning ahamiyati ortib bormoqda. Matematikani o'qitishning maqsadlari ham kuchaytirilmoqda.

Ular matematikaning o'ziga xos jihatlariga, fanni o'rganishni va amaliy qo'llanilishini ham rivojlantiradigan shaxsiy xususiyatlariga mos kelishi kerak. Matematik savodxonlikni o'rganish doimiy e'tiborni, qat'iyatni, diqqatni jamlay olish qobiliyatini talab qiladi, ya'ni aqlni rivojlantirishda ham, xarakterni shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Chunki amaliy hayot uchun zarur bo'lgan hisoblash, geometriK tasvirlar, formulalar, funksiyalar, grafiklar, diagrammalar, jadvallar bilan bog'liq bilimlar uchun zarur bo'lgan materiallarni o'zlashtirish lozim. Demak, matematik savodxonlik – bu shaxsning turli hayotiy vaziyatlar (kontekstlar) va masalalar ustida matematik mulohaza yuritish, berilgan muammoni matematika yordamida ifodalay olish, muammoni yechishda matematikani qo'llay olish va olingan natijalardan muammoning yechimini talqin qilish va baholashda foydalana olish qobiliyatidir.

Kelajak egalarining zamonaviy bilim, intellektual salohiyat, ilmu ma'rifat, erkin fikr, ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish, jahonda e'tirof etilgan uslub va an'analarni qo'llash malakasiga ega bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Ta'lim tizimidagi islohotlar ana shu maqsadga qaratilgan bo'lib, xalqaro mezon asosida dunyoning yuksak taraqqiy etgan davlatlarida qo'llanayotgan va katta samara berayotgan ta'lim texnologiyalari, baholashning xalqaro talablariga muvofiq bo'lishiga qaratilmoqda. Dunyoning yuksak taraqqiy etgan davlatlarida ta'lim sohasida baholashning PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS kabi xalqaro baholash dasturlari amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etilmoqda. Taraqqiyot odimlari bilan jahonga yuz tutayotgan mamlakatimizda ham ta'lim sohasida baholashning xalqaro mezonlari qo'llanilmoqda. Ma'lumki, ta'lim sifatini xalqaro standartlar asosida baholash orqali dunyo mamlakatlari bilan qiyosiy tahlillar olib borish maqsadida Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018 yil 8 dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror qabul qilingan. Qarorda ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tashkil etilib, ta'lim sifatini belgilash bo'yicha qator xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishi belgilangan. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmonida inson kapitalini shakllantirishning asosiy bo'g'ini bo'lgan tizimda amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar va ularni hayotga tatbiq etish yo'llari atroflicha belgilab berildi. Jumladan, unda mamlakatimizning 2030 yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) - o'quvchilarning ta'lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur reytingida jahonning 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish vazifasi qo'yilgan. Xalq ta'limida sodir bo'layotgan mazkur o'zgarishlar bevosita oliy ta'lim muassasalari bilan ham bog'liq bo'lib, maktab va oliy ta'lim muassasalari hamkorlik aloqalari yuksalishiga sabab bo'lmoqda.

PISA - o'quvchilarni ta'lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur bo'lib, undagi test jahon davlatlaridagi maktab o'quvchilarining bilimi va ularni amaliyotda qo'llay olish mahoratini baholaydi. Dasturning asosiy maqsadi - 15 yoshli o'quvchilar ta'lim dargohida olayotan bilim va